

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA NA PROMOÇÃO DA INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Enfermagem, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12517683

Brenda Da Silva Braga¹
Caroline Do Carmo Barbosa¹
Isabelle Lopes Monteiro Curvina¹
Karen Maria Aguiar Dos Santos¹
Kerollaine Alves De Almeida¹
Lorrane Rafaela De Souza Brasileiro²
Geovanna Estevam De Sousa Belarmino³
Thalyta Maia Rodrigues Da Silva³
Geovana Cavalcante Vieira³
Fernanda Kelly Da Silva Santos³
Wilkerson Madson De Souza Alves⁴
Suellen Pereira De Souza Queiroz³
Larissa De Almeida Corrê³
Raphaella Yohanna De Sá Silvestre³

Resumo

Objetivo: Trata-se de um relato de experiência da percepção de acadêmicas de Enfermagem no Estágio Supervisionado 1 sobre ações

educativas em saúde voltadas a mães acompanhadas de seus filhos, com idade próxima para a iniciação da introdução alimentar. **Relato de experiência:** Realizada uma roda de conversa que conduziu-se com orientações sobre a iniciação da introdução alimentar, conceituando pontos importantes sobre a prática em domicílio, quando iniciar, sinais de prontidão, tipos de texturas e higiene dos alimentos. O atendimento seguiu os princípios e objetivos do Caderno de Atenção Primária 33 do Ministério da Saúde. **Considerações finais:** Ressalta-se a importância nas atividades educativas em grupos, reconhecendo um aspecto fundamental nas trocas de experiências. Deste modo abordamos a importância da realização de atividades de educação em saúde, promovendo melhorias na qualidade de vida das pessoas, no caso descrito mães e bebês de 6 a 12 meses.

Palavras – chave: Educação em saúde, Enfermagem, Introdução Alimentar.

OBJETIVO

A introdução alimentar tem como um de seus objetivos o fornecimento de uma boa e necessária nutrição para o crescimento e desenvolvimento adequado para bebês e crianças, além disso, contribuir para evitar a obesidade e outras doenças importantes que podem afetar a infância. Já a Educação em Saúde tem como objetivo fornecer o máximo de informações para a prevenção de doenças e agravos à saúde, sendo um importante incentivo ao usuário do serviço de saúde incentivando-o a colocar em prática determinada orientação e/ou cuidado. No evento realizado o objetivo principal foi esclarecer e ensinar as mães desde a identificação dos sinais de prontidão, tipos de introdução alimentar, a textura e oferta dos alimentos, ingestão de água, montagem do cardápio infantil entre outros assuntos pertinentes.

INTRODUÇÃO

Após o nascimento, inicia-se o processo de lactação onde recomenda-se que o bebê comece a se alimentar, prioritariamente, através do leite materno. Este processo é fundamental para o desenvolvimento das funções motoras orais do recém nascido (RN), que são fortalecidas pelos reflexos da sucção. Além de o leite materno ser essencial para o funcionamento do organismo da criança, ele também é composto por imunoglobulinas que serão responsáveis por realizar a proteção do bebê contra diversas doenças. (MEDEIROS; BERNARDI, 2011; VITOLLO, 2008).

Diante disso, a relação entre o aleitamento materno e a introdução de novos alimentos é de extrema importância para o desenvolvimento infantil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) os bebês devem iniciar a introdução de novos alimentos após os seis meses de idade. Tendo em vista que somente após esse período que a criança consegue sustentar tronco e coluna cervical, sendo capaz de ficar sentada sem apoio, os movimentos de língua e mandíbula são mais apropriados para a mastigação (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017).

Dessa forma, a introdução alimentar deve-se inserir alimentos diariamente de forma gradual na alimentação da criança. Tendo como base dessa alimentação complementar, produtos *in natura*, como frutas, hortaliças, tubérculos, grãos, cereais e carnes. Por conseguinte, o hábito alimentar que poderá manter se para o resto da vida, é moldado nos dois primeiros anos da criança, sendo assim fundamental o incentivo de um consumo alimentar saudável, prevenindo as doenças crônicas que possam aparecer posteriormente (GUESTA et al., 2019; BRASIL, 2013).

A educação em saúde é considerada um meio bastante importante para ampliação do conhecimento e práticas relacionadas aos comportamentos saudáveis dos indivíduos. Dessa forma, o estudo tem como objetivo caracterizar as produções científicas e descrever a atuação do enfermeiro nas práticas de educação em saúde. (GUETERRES et al., 2017).

A educação em saúde na prática existe a participação da comunidade, assim proporcionando informações de educação e tendo o aperfeiçoamento das atitudes essenciais para a vida. A educação em saúde é um dos eixos estratégicos para promover uma promoção da saúde, assim permitindo realizar intervenções na realidade presente de cada indivíduo, desenvolvendo habilidades, autocuidado e prevenção, por isso a importância de ser realizada. (DUARTE, 2015).

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O presente relato de experiência trata-se de uma narração descritiva da vivência de um grupo de acadêmicas do 9º período do Curso de Enfermagem de um Centro Universitário do Distrito Federal, desenvolvido durante o Estágio Supervisionado I em Atenção Primária à Saúde segundo princípios e objetivos do Caderno de Atenção Primária 33 do Ministério da Saúde, com atuação na saúde da criança: crescimento e desenvolvimento.

A ação consistiu em realizar uma roda de conversa com mães acompanhadas de seus bebês com idade aproximada de 4 meses a 12 meses, que estão próximas de iniciar ou já iniciaram o período de Introdução Alimentar.

As acadêmicas, junto a professora enfermeira identificaram em um primeiro momento o quantitativo de pacientes na faixa etária de 4 meses a 12 meses de idade que estão em acompanhamento no ambulatório de enfermagem, em um segundo momento, foi feito o convite digital, enviado via aplicativo de troca de mensagens Whatsapp, para a mãe e/ou responsável pelo bebê a comparecer para um atendimento de rotina no referido Ambulatório do Centro Universitário, para ampliar o nível de conhecimento e informação das famílias, neste processo foram confeccionados materiais de apoio – com abordagem da temática central – a introdução alimentar, quando iniciar e quais os sinais de prontidão, composição do pratinho, higiene dos utensílios, tipos de texturas a oferecer, ademais, foi realizado uma oficina educativa explicando sobre os

tipos de alimentos e como esses alimentos devem ser ofertados às crianças.

Algumas dificuldades foram encontradas para realizar a ação proposta, a ausência de equipamento audiovisual, possibilitando assim a discussão oral sem a necessidade da alteração da entonação (falar mais alto) permitindo ainda a prática de apresentação e comunicação verbal e não verbal.

De maneira geral, ao fim deste, conclui-se que a temática foi amplamente abordada, sendo a experiência satisfatória é importante para a construção do perfil profissional do enfermeiro, sendo um agente promotor de saúde, foi permitido ainda colocar em prática conhecimentos adquiridos através de estudos teóricos e prática clínica e por fim sanar as dúvidas dos participantes presentes.

O que se configura, então, a partir de propostas como esta, a possibilidade de se criar um cronograma fixo de temáticas pertinentes à promoção de saúde e a atuação da Enfermagem.

Considerações finais

Ao final deste trabalho, constatou-se que, nas atividades educativas em grupo, é possível reconhecer como um aspecto imprescindível a socialização, as trocas de saberes e experiências. Neste sentido, abordamos a importância da realização de atividades de educação em saúde, como forma de promoção de saúde para a busca de melhoria da qualidade de vida das pessoas, no caso descrito famílias e bebês de 6 meses a 12 meses atendidos no ambulatório de um centro universitário.

Referências bibliográficas

BRASIL – Caderneta da Criança – Menino. Ministério da Saúde. 5 edição. Passaporte da Cidadania. Brasília-DF, 2021.

GUETERRES, Évilin Costa; ROSA, Elisa De Oliveira; SILVEIRA, Andressa da; SANTOS, Wendel Mombaque dos. Educação em saúde no contexto escolar: estudo de revisão integrativa. Enfermeira GLOBAL, Murcia [Espanha], v.16, n.46, p.464-499, abr.2017.

DUARTE, Adriana Pereira. Práticas educativas em saúde no ambiente escolar: Proposta de Intervenção. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva – Nescon. Uberaba-MG, 2015

GONÇALVES, D. S.; FRIEDRICH, C.; KOMECHEN BRECAILO, M. .; SALDAN, P. C.; VIEIRA, D. G. .; SCHABARUM, J. C. .; CHAO, B. M. P.; TORTORELLA, C. C. da S. O processo de introdução da alimentação complementar: percepção e vivência das mães. Peer Review, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 200–218, 2024.

SILVA, B. V. A. e; FRANÇA SILVA, L. B.; MANSO, I. M. P.; BRAGA, C. B. M. Aleitamento materno e introdução alimentar. Nutrivisa – Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde, Fortaleza, v. 10, n. 1, p. e11485, 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança : orientações para implementação / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.

MONTENEGRO, L. C. A formação profissional do enfermeiro: avanços e desafios para a sua atuação na atenção primária à saúde. Belo Horizonte, 2010. 98 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais.

¹ Ac De Enfermagem

² Mestre Em Ciência e Educação E Especialista Em Saude Da Família –
Orientador

³ Ac De Enfermagem

³ Ac De Enfermagem

³ Ac De Enfermagem

³ Ac De Enfermagem

⁴ Enfermeiro

³ Ac De Enfermagem

³ Ac De Enfermagem

³ Ac De Enfermagem

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!